

УДК342-7+343.4

Тунтула Олександра –

кандидат юридичних наук, доцент,
доцент кафедри цивільного та кримінального права і процесу
юридичного факультету
Чорноморського національного університету імені Петра Могили

Tuntula Aleksandra –

candidate of juridical sciences, assistant professor,
assistant professor of civil and criminal law and procedure
of the Law Faculty
Petro Mohyla Black Sea National University
(10 68 Desantnikov Street, Nikolayev, Ukraine, 54003)

Ювченко Олександр –

магістр 2 року навчання зі спеціальності 081 Право
Чорноморського національного університету імені Петра Могили

Oleksandr Yuvchenko –

2nd year Master's student in specialty 081 Law
Petro Mohyla Black Sea National University
(10 68 Desantnikov Street, Nikolayev, Ukraine, 54003)

Інноваційні конституційні основи забезпечення захисту правового статусу учасників антикримінального судочинства

З метою підвищення рівня захисту правового статусу правопорушника та потерпілого лише на основі об'єктивної істини у будь-якому виді судочинства викладені інноваційні редакції тринадцяти статей перспективного Конституційного кодексу України. Обґрунтовані інноваційні повноваження і система суду, прокуратури, публічнотури, адвокатури та низки інших антиделіктних органів.

Ключові слова: конституційні основи рівного захисту правового статусу правопорушника і потерпілого у всіх видах судочинства, Конституційний кодекс України.

С целью повышения уровня защиты правового статуса правонарушителя и потерпевшего лишь на основе объективной истины в любом виде судопроизводства изложены инновационные редакции тринадцати статей перспективного Конституционного кодекса Украины. Обоснованы инновационные полномочия и система суда, прокуратуры, публичнотуры, адвокатуры и ряда других антиделектных органов.

Ключевые слова: конституционные основы равной защиты правового статуса правонарушителя и потерпевшего во всех видах судопроизводства, Конституционный кодекс Украины.

O. Tuntula, O. Yuvchenko Innovative Constitutional Bases for Protection Legal Status of Participants in Anticriminal Proceedings

In order to increase the level of protection of the legal status of the offender and the victim only on the basis of objective truth in any type of proceedings, innovative versions of thirteen articles of the prospective Constitutional Code of Ukraine are set out. In this aspect, the varieties of sociosubjects are proposed and the essence of law, freedoms, responsibilities and interests as basic components of their legal status is revealed.

Attention is paid to the external and internal balance of the legal status of social entities and the antidelictious obligation of every citizen to prevent and stop offenses. The limits of legitimacy and the three-level mechanism of realization of the competitive legal status of various sociosubjects are stated. The illogical use of the rights, freedoms, responsibilities and/or interests of one sociosubject due to the corresponding

violation of a certain basic category of the legal status of another socio-subject is explained. The essence of the basic constitutional duty of the state and state bodies is revealed.

The basic operational and bureaucratic procedures for the most effective, rational and high-quality prevention of violations and restoration of the violated legal status of various types of socio-subjects are considered in detail. In this context, the innovative powers and system of the court, prosecutors, public defenders, advocacy and a number of other anti-delinquent bodies are justified.

The essence of the deterioration of the legal status of socio-subjects and the highest social values and the limits of their violation in the presence of only certain exceptional circumstances. Particular attention is paid to the five degrees of inadmissibility of deterioration of the content and/or scope of the legal status of socio-subjects.

The presentation of the constitutional basis for ensuring an equal level of protection of the legal status of the offender and the victim on the basis of establishing only the objective truth in any type of proceedings by completing the disclosure of the essence and exhaustive list of common-law circumstances, that exclude antisociality of the act, as well as exclude or mitigate or aggravate the guilt of the person, who committed the antisocial act.

Keywords: *constitutional bases of equal protection of the legal status of the offender and the victim in all types of legal proceedings, Constitutional Code of Ukraine.*

Постановка проблеми. У контексті докорінного реформування органів прокуратури, суду та цілої низки антиделіктних органів особливої актуальності набуває удосконалення конституційних основ найбільш ефективного, раціонального та якісного пізнання, визнання, забезпечення і дотримання правового статусу фізичних осіб та інших соціосуб'єктів, оперативного попередження порушення даного правового статусу і в разі порушення його максимально повного відновлення, що може стати базисним засобом підвищення рівня рівного захисту правового статусу як правопорушника, так й та потерпілого на основі лише встановлення об'єктивної істини в антикримінальному та у будь-якому іншому виді судочинства.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. З урахуванням викладеного спільними зусиллями О. А. Кириченка, Ю. О. Ланцедової і О. С. Тунтули розроблені інноваційні редакції тринадцяти статей Конституційного кодексу України (так само будь-якої держави світу¹)[2, с. 237-283; 3, с. 849-865; 4, с. 162-180 та ін.], що мають створити належну доктринальну, проектно-законодавчу та іншу прикладну основу для найбільш ефективного, раціонального та якісного

пізнання, визнання, забезпечення і дотримання правового статусу фізичних осіб та інших соціосуб'єктів, оперативного попередження порушення даного правового статусу і в разі порушення його максимально повного відновлення, з тим, щоб народ не був змушений завдатися до можливостей з протидії адміністративному та іншому свавіллю, передбачених в абз. 3 Преамбули Загальної декларації прав людини в якості останнього засобу [1].

Невирішені раніше проблеми. У той же час у низці останніх публікацій вказаних авторів інноваційні підходи в редакціях деяких статей Конституційного кодексу України, а рівно будь-якої іншої держави світу були піддані подальшому розвитку [5, с. 86-92; 6, с. 105-126], що ще було апробовано у вітчизняних фахових наукових виданнях з метою започаткування відповідної широкої коректної наукової дискусії.

Метою даної роботи апробація вказаних інноваційних редакцій тринадцяти статей Конституційного кодексу України, а рівно будь-якої держави світу з метою започаткування широкої коректної наукової дискусії задля розробки загально визнаного варіанту вирішення цих проблем.

Виклад основного матеріалу. Одна з останніх розроблених О. А. Кириченка, Ю. О. Ланцедової і О. С. Тунтули варіацій інноваційної редакції тринадцяти статей Конституційного кодексу України, а рівно будь-

¹ Конституційний кодекс всім без винятку країнам світу ще тільки належить розробити на основі їх Основних законів і вельми великої кількості (принаймні, для України) так званих «конституційних» («органічних») законів [4, с. 162].

якої іншої держави світу, що створюють належну доктринальну, проектно-законодавчу та іншу прикладну основу для найбільш ефективного, раціонального та якісного пізнання, визнання, забезпечення і дотримання правового статусу фізичних осіб та інших соціосуб'єктів, оперативного попередження порушення даного правового статусу і в разі порушення його максимально повного відновлення [5, с. 86-92; 6, с. 105-126] можуть бути представлені таким чином :

I. «Склад соціосуб'єктів», що у порядку пояснення понять і термінів даного кодексу доцільно представити таким чином :

«Соціосуб'єктами в контексті їх правового статусу є :

1. Фізичні особи.
2. Юридичні особи.
3. Держава як суммативне утворення фізичних та юридичних осіб.
4. Міждержавні установи як суммативні утворення фізичних та юридичних осіб різних держав» [4, с. 162; 6, с. 105].

II. «Сутність і перелік базисних складових категорій правового статусу соціосуб'єктів», що також повинна бути представлена в порядку пояснення понять і термінів цього кодексу :

«Правовий статус соціосуб'єктів складається із наступних базисних категорій :

1. Право, що являє собою можливість певного соціосуб'єкта скористатися конкретним позитивним результатом суспільного розвитку, коли негативний результат суспільного розвитку може стати такою можливістю тільки за наявності Національної програми з повного викорінення цього негативного результату або, принаймні, з максимально можливої мінімізації його рівня.

2. Свобода - за наявності акценту уваги на альтернативності і на безперешкодності вибору перерахованими соціосуб'єктами такої можливості.

3. Обов'язок, тобто необхідність виконати соціосуб'єктом певний встановлений державою припис, що підтримується безпосереднім (прямим) та/чи делегованим державним примусом.

4. Інтерес, тобто можливість соціосуб'єкта використовувати в своїх цілях

таке право, свободу та/чи обов'язок іншого соціосуб'єкта» [4, с. 162-163; 6, с. 105-106].

III. «Зовнішня і внутрішня збалансованість правового статусу соціосуб'єктів», що, як і всі наступні редакції статей інноваційного розуміння найбільш ефективного, раціонального та якісного пізнання, визнання, забезпечення і дотримання правового статусу фізичних осіб та інших соціосуб'єктів, оперативного попередження порушення даного правового статусу і в разі порушення його максимально повного відновлення, повинні бути викладені вже у вигляді самостійних статей цього кодексу:

«Збалансованість правового статусу соціосуб'єктів проявляється в тому, що фізичні особи за правовим статусом рівні від народження, тобто принципово мають рівний природний правовий статус.

Внутрішній баланс правового статусу соціосуб'єкта забезпечується тим, що певний обсяг його прав, свобод та інтересів повинен обумовлювати появу відповідного обсягу його обов'язків [6, с. 106].

Зовнішній баланс правового статусу соціосуб'єктів проявляється у співвідношенні правового статусу одного соціосуб'єкта щодо правового статусу іншого соціосуб'єкта, що визначається віком і станом здоров'я людини, а також тим, який саме напрямок громадської діяльності та з яким власне обсягом повноважень здійснюють ці соціосуб'єкти» [4, с. 163; 6, с. 107].

IV. «Антиделіктний обов'язок кожного громадянина попереджати і припиняти правопорушення»:

«Кожна людина зобов'язана попередити або припинити будь-яке правопорушення, в т. ч. й кримінальне, якщо при цьому йому не можуть бути заподіяні істотні і більшого розміру збитки, а суб'єкт владних повноважень певного антиделіктного органу зобов'язаний попереджати та/чи припиняти такі правопорушення у будь-якій ситуації, за винятком очевидного досягнення цієї мети лише ціною його життя.

При цьому кожна позанормативна антисоціальна девіантна поведінка фізичної особи має бути поставлена в залежність від причини перевищення позанормативності в умови такого посиленого застосування

державного примусу, що дозволяє попереджати виникнення такого роду діяння, вихід якого за межі норми не обумовлений певним психічним чи іншим захворюванням особи, в межах норми в умовах немедичних установ спеціального типу (дитячі спеціальні установи, виправно-виховні або виправно-трудові установи та ін.), а якщо позанормативність поведінки обумовлена психічним або іншим захворюванням особи - в умовах медичних установ спеціального типу» [4, с. 163-164; 6, с. 107].

V. «Межі правомірності і тривірневий механізм реалізації конкурентного правового статусу різних соціосуб'єктів» :

«Межі правомірності реалізації правового статусу певного соціосуб'єкта закінчується там, де в той же час та місці починається порушення будь-базисної категорії правового статусу іншого соціосуб'єкта, коли правотворчі органи зобов'язані уникати і викорінювати конкуренцію правових статусів різних соціосуб'єктів (такого, що не може бути реалізований кожною зі сторін в один й той же час та в одному і тому ж місці), а там де це неможливо, допускати, як виняток, короткочасну конкуренцію їх правових статусів, застосовуючи у всіх інших випадках наступні **три рівні механізму реалізації конкурентних правових статусів різних соціосуб'єктів** :

а) **на першому з рівнів** треба спробувати реалізацію конкурентних правових статусів різних соціосуб'єктів розвести за часом або за місцем [6, с. 107];

б) у разі неможливості досягти вказану мету переходять до **другого рівня реалізації конкурентного правового статусу різних соціосуб'єктів**, згідно якому право переважної реалізації такого статусу набуває той соціосуб'єкт, який має вищу мотивацію до цього, виходячи із загальнолюдських цінностей та принципу справедливості, а одночасна реалізація правового статусу другим соціосуб'єктом вже набуває у такій ситуації ознаки відповідного правопорушення [6, с. 108];

в) **третій рівень реалізації конкурентного правового статусу різних соціосуб'єктів** застосовується у разі неможливості застосування першого із вказаних рівнів та наявності приблизно однакового рівня такої мотивації у кожного із соціосуб'єктів з конкурентним правовим статусом, коли право

переважної реалізації правового статусу набуває той соціосуб'єкт, який першим заявив про намір реалізувати та/або вже приступив до реалізації свого правового статусу, а якщо дана ситуація з цими же соціосуб'єктами повториться знову, то переважне право реалізації, виходячи з принципу справедливості, набуває вже другий соціосуб'єкт, незалежно від того, хто з них у цей раз першим заявив вже приступив до реалізації свого правового статусу»² [5, с. 19; 6, с. 108].

Запропонований варіант механізму реалізації конкурентного правового статусу дозволяє вирішувати будь-які спірні антиделіктні ситуації, найбільш актуальним з яких є спроби окремих фізичних осіб продемонструвати свою політичну чи іншу позицію на центральних вулицях та/чи в інших публічних місцях та/або поблизу адміністративних будівель органів вищої державної влади у відповідності із вимогами ст. 39 Конституції України, згідно яким, громадяни мають право **збиратися мирно**, без зброї і проводити збори, мітинги, походи і демонстрації, про проведення яких завчасно сповіщаються органи виконавчої влади чи органи місцевого самоврядування, а обмеження щодо реалізації цього права може встановлюватися судом відповідно до закону і лише в інтересах національної безпеки та громадського порядку - з метою запобігання заворушенням чи злочинам, для охорони здоров'я населення **або захисту прав і свобод інших людей**» [6, с. 108-109; 7].

VI. «Алогічність використання прав, свобод, обов'язків та/чи інтересів одного соціосуб'єкта за рахунок відповідного порушення певної базисної категорії правового статусу іншого соціосуб'єкта» :

«Є правопорушенням використання прав, свобод, обов'язків та/чи інтересів одного соціосуб'єкта за рахунок відповідного порушення певної базисної категорії правового статусу іншого соціосуб'єкта, в будь-якому випадку забезпечення правового статусу певної

² У низці останніх публікацій [2, с. 245-246; 3, с. 851; 4, с. 165] була запропонована менш досконала редакція даної статті V «Межі правомірності і механізм реалізації конкурентного правового статусу різних соціосуб'єктів» Конституційного кодексу України, а рівно будь-якої іншої держав світу, що ще не мало таких чітко структуризованих трьох рівнів реалізації даного механізму.

групи меншості соціосуб'єктів за рахунок відповідного порушення певної базисної категорії правового статусу аналогічної групи більшості соціосуб'єктів, за винятком випадків, передбачених і належним чином компенсацийне врегульованих законом» [6, с. 109].

VII. «Базисний конституційний обов'язок держави і державних органів» :

«Базисний обов'язок держави та основну спрямованість діяльності державних органів становить найбільш ефективне, раціональне та якісне :

1. Пізнання природного (заснованого на загальнолюдських цінностях і принципі справедливості) правового статусу (прав, свобод, обов'язків, інтересів) соціосуб'єктів (фізичних чи юридичних осіб або держави чи міждержавного утворення) [6, с. 109].

2. Правове визнання природного правового статусу соціосуб'єктів (перетворення природних прав, свобод, обов'язків та інтересів соціосуб'єктів в суб'єктивний правовий статус фізичних та юридичних осіб, держави та міждержавного утворення) [6, с. 110].

3. Забезпечення реалізації названого правового статусу всіх соціосуб'єктів, які постійно або тимчасово проживають на території держави.

4. Оперативне попередження порушення правового статусу вказаних соціосуб'єктів.

5. Максимально можливе відновлення порушеного права, свободи, обов'язків та/чи інтересу певного соціосуб'єкта за допомогою :

5.1. Відшкодування збитків (шкоди та упущеної вигоди) :

5.1.1. Фізичної та/чи матеріальної та/або первинної моральної шкоди та вторинної моральної шкоди.

5.1.2. Упущеної вигоди.

5.2. Іншого відновлення порушеного правового статусу соціосуб'єкта» [4, с. 165; 6, с. 110].

VIII. «Базисні оперативні та бюрократичні порядки найбільш ефективного, раціонального і якісного попередження порушення і відновлення порушеного правового статусу різних видів соціосуб'єктів» :

«1. Забезпечення належної реалізації базисного конституційного обов'язку держави та основної спрямованості діяльності державних

органів покладається на прокурорів і всіх інших державних службовців та на всіх інших соціосуб'єктів, яким держава делеговане дозволила здійснення певних напрямків суспільної діяльності та/або виробництва матеріальних благ та/чи надання послуг.

Названі соціосуб'єкти зобов'язані на вимогу клієнта (особи, яка має намір здійснити певне діяння в межах цієї чи іншої пов'язаної з нею діяльності) безкоштовно надати вичерпну письмову юридичну консультацію з приводу відповідного порядку та/чи особливостей правової регламентації тієї державної чи з дозволу держави іншої діяльності, що вони здійснюють, і меж правомірності при цьому здійснення клієнтом свого діяння.

Якщо в результаті відмови надати таку консультацію чи її неякісності клієнт порушив правовий статус інших соціосуб'єктів, консультант несе відповідного виду, характеру і ступеня тяжкості юридичну відповідальність, в т. ч. відшкодовує в повному обсязі завдані збитки [5, с. 86; 6, с. 111].

2. Найбільш ефективне, раціональне та якісне оперативне попередження порушення, а в разі порушення – максимально можливе відновлення правового статусу всіх соціосуб'єктів держави здійснюється наступними органами чи суб'єктами владних повноважень і шляхом реалізації таких порядків :

2.1. В оперативному порядку :

2.1.1. **Самим правопорушником**, який з моменту усвідомлення того, що його діяння, рішення чи правовий акт може порушити або вже порушив чи порушує правовий статус іншого соціосуб'єкта, зобов'язаний негайно припинити це діяння та/чи дію цього рішення або правового акта і скасувати дане рішення чи правовий акт, усунути причини і умови, що сприяли вчиненню цього правопорушення, і максимально можливо відновити правовий статус потерпілого [5, с. 86-87; 6, с. 111-112].

2.1.2. **Безпосереднім або вищим керівником правопорушника**, який зобов'язаний за викладених в п. 2.1.1 цієї статті обставин невідкладно прийняти вказані заходи, якщо вони не були здійснені або були здійснені неналежним чином чи не в повному обсязі самим правопорушником чи іншими особами.

У разі невиконання вказаних дій керівники несуть солідарну з правопорушником юридичну відповідальність [6, с. 112].

2.1.3. Прокуратурою, яка діє за принципом єдиноначальності, та :

2.1.3.1. За власною ініціативою шляхом здійснення нагляду за точним, одноманітним та неухильним дотримання правових актів будь-якими особами та органами, які знаходяться на території держави, в т. ч. президентом держави, парламентом, урядом, ординатурою, слідчотурою, судами, публічноурою, адвокатурою, виконавчотурою та іншими антиделіктними органами и представлення приписів правопорушнику або його безпосередньому чи вищому керівникові невідкладно усунути всі причини та умови, що сприяли вчиненню правопорушення, припинити незаконне діяння та/або дію протиправного рішення чи правового акту та максимально можливо відновити порушений правовий статус потерпілого.

2.1.3.2. За звернення потерпілого або інших осіб надати правопорушнику або його безпосередньому чи вищому керівникові припису з вимогами, вказаними у п. 2.1.3.1 даної статті [6, с. 112].

2.2. У бюрократично порядку :

2.2.1. Шляхом усного або письмового звернення потерпілого до :

2.2.1.1. Правопорушника або до його безпосереднього чи вищого керівника із вимогою виконати невідкладно чи в будь-якому випадку в межах розумного строку діяння, вказані у п. 2.1 цієї статті [5, с. 87; 6, с. 112-113].

2.2.1.2. Прокуратури, що здійснюється з ініціативи даного органу в разі невиконання або неналежного виконання вимог припису прокурора в порядку, передбаченому п. 2.1.3 цієї статті, порушенням в інтересах потерпілого відповідного виду судочинства і направленням матеріалів до публічнотури та адвокатури для подальшого супроводу в цій справі інтересів відповідно потерпілого і переслідуваної особи до максимально можливого відновлення правового статусу потерпілого та притягнення переслідуваної особи до належного виду, характеру та ступеня тяжкості юридичної відповідальності, а також усунення причин та умов, що сприяли вчиненню даного правопорушення [5, с. 87-88; 6, с. 113].

2.2.1.3. Публічнотури, яка діє за принципом єдиноначальності та отримання співробітниками заробітної плати та інших благ лише від держави, і реалізує вказане звернення потерпілого та/чи інших осіб шляхом здійснення функцій переслідування правопорушника та іншого захисту правового статусу потерпілого у судочинстві відповідного виду в напрямку встановлення об'єктивної істини і рішення тільки на цій основі антиделіктної справи або з метою попередження правопорушень за допомогою іншої письмової юридичної допомоги з повною юридичною відповідальністю за результати такої допомоги [5, с. 88].

2.2.1.4. Адвокатури, яка діє за принципом єдиноначальності та отримання співробітниками заробітної плати лише від держави, і реалізує звернення переслідуваної особи шляхом здійснення функцій захисту його правового статусу в судочинстві відповідного виду в напрямку встановлення об'єктивної істини і рішення тільки на цій основі антиделіктної справи або з метою попередження правопорушень за допомогою іншої письмової юридичної допомоги з повною юридичною відповідальністю за результати такої допомоги³[6, с. 113].

2.2.1.5. Суду як єдиного антиделіктного органу в особі Верховного суду України, в складі якого діють антикримінальна, адміністративна, трудова, де-факто майново-договірні і де-юре майново-договірні судові палати,⁴ які дублюються на рівні обласних і прирівняних до них міських судів, а також шляхом відповідної спеціалізації суддів місцевих судів, і який діє на основі принципів територіальності, спеціалізації та інстанційності наступним чином :

³ Раніше у низці останніх публікацій [2, с. 261; 3, с. 854; 4, с. 170] була запропонована така редакція даної статті, що ще не мала такого інноваційного статусу адвокатури та нового антиделіктного органу публічнотури і ці інноваційні функції поклалися лише на адвокатуру [5, с. 88; 6, с. 113-114].

⁴ У попередніх публікаціях тут і надалі вказувалася й конституційна судова палата [2, с. 115; 3, с. 854-855; 4, с. 171 та ін.], якої зараз немає у відповідності із викладеною достатньо обґрунтованою інноваційною позицією С. А. Кириченка про фактичну відсутність підстав для існування конституційної юридичної відповідальності [5, с. 88; 6, с. 114].

2.2.1.5.1. *Місцеві суди*, які забезпечують по першій інстанції антикримінальне, адміністративне, трудове, де-факто майново-договірне і де-юре майново-договірне судочинство щодо переслідуваних осіб місцевого і районного рівня [5, с. 88].

2.2.1.5.2. *Антикримінальна, адміністративна, трудова, де-факто майново-договірна і де-юре майново-договірна судові палати обласних і прирівняних до них міських судів* - колегії суддів яких з п'яти суддів є першою інстанцією щодо переслідуваних осіб обласного рівня або у справах суспільного резонансу обласного рівня, а також переглядають в порядку апеляції рішення суддів відповідних спеціалізацій місцевих судів [5, с. 88-89; 6, с. 114].

2.2.1.5.3. *Антикримінальна, адміністративна, трудова, де-факто майново-договірна і де-юре майново-договірна судові палати Верховного суду України* - колегії суддів яких із п'яти суддів є першою інстанцією щодо переслідуваних осіб всеукраїнського та вищого рівня або у справах суспільного резонансу всеукраїнського і вищого рівня, а також переглядають в порядку апеляції рішення в якості першої інстанції відповідних колегій суддів судових палат обласного суду і касаційної інстанції щодо рішень суддів відповідних спеціалізацій місцевих судів, а об'єднані колегії суддів у складі дев'яти суддів відповідної судової палати - в якості апеляційної інстанції на рішення колегій суддів цієї ж судової палати, винесених по першій інстанції [5, с. 89; 6, с. 114-115].

2.2.1.5.4. *Велика палата Верховного суду України*, в яку обирається на постійній основі по п'ять суддів від кожної судової палати, яка є касаційною інстанцією щодо апеляційних рішень об'єднаних колегій судових палат даного суду⁵ [5, с. 89; 6, с. 115].

⁵ Раніше в цьому відношенні далі був і наступний текст [2, с. 116; 3, с. 855-856; 4, с. 171; 5, с. 89], «а також: - формулює керівні роз'яснення по всіх категоріях справ судової практики для всіх вітчизняних судів; - здійснює тлумачення окремих положень Конституційного кодексу України за власною ініціативою і за запитами Президента України, парламенту, уряду, Генерального прокурора України та Міністра юстиції України; - направляє в парламент пропозиції щодо вдосконалення Основного і поточних законів, що має право робити і

Остаточними є лише легітимні рішення колегій суддів та інших касаційних інстанцій Верховного суду України, тобто такі, що засновані на встановленні такого рівня об'єктивної істини у справі, що достатньо для її правильного вирішення. При цьому порушення вимог певних норм процедурних кодексів, що не стали на заваді і не могли перешкодити встановленню у справі вказаного рівня об'єктивної істини, незалежно від тяжкості цих порушень є підставою не для скасування відповідного остаточного рішення суду, а для притягнення винного суб'єкта владних повноважень до належного вигляду, характеру і ступеня тяжкості юридичної відповідальності [5, с. 89-90; 6, с. 116].

3. **Будь-яка особа**, яка застосовує Основний та/або поточні закони та/чи інші

будь-який суддя Верховного суду України самостійно або в складі колегій чи об'єднаних колегій суддів відповідних судових палат».

В даному випадку раніше також поруч із Конституційним кодексом України був вказаний й Кодекс конституційного судочинства України [2, с. 116; 3, с. 856; 4, с. 172 та ін.], що зараз є зайвим відповідно до все тієї ж викладеної досить обгрунтованої інноваційної позиції С. А. Кириченка про фактичну відсутність підстав для існування конституційної юридичної відповідальності [5, с. 89].

В даний час автори також вважають за необхідне ще раз акцентувати увагу і на запропонованому інноваційному правовому статусі інституту президентства та його Правої руки - органів прокуратури, як **особливої наглядової гіпергілки державної влади та базисного і на йбільш потужного регулятора системи стримувань і противаг інших гілок влади, базисним завданням якої має стати здійснення нагляду за точним, одноманітним і неухильним дотриманням законів та інших прав вих актів з боку представників усіх інших гілок державної влади (правотворчої, правозастосовчої, антиделіктної) і всіх інших суб'єктів владних повноважень і всіх інших соціосуб'єктів, а як наслідок, і за найбільш ефективним, раціональним та якісним виконанням суб'єктами владних повноважень базисного конституційного обов'язку держави по пізнанню, визнанню, забезпеченню і неухильному дотриманню правового статусу всіх співвітчизників, оперативному попередженню порушення їх правового статусу і по максимально можливому його відновленню** [4, с. 284; 6, с. 115 та ін.].

В силу цього вказані додаткові функції Великої палати повинні бути передані органам прокуратури. Адже **хто здійснює нагляд за точним, одноманітним і неухильним дотриманням законів та інших прав вих актів будь-якими соціосуб'єктами, в т. ч. й судами, той покликаний здійснювати в межах вказаного нагляду і такого роду додаткові функції** [6, с. 115-116].

правові акти, в разі встановлення нелегітимності певних положень змін або доповнень до Основного закону, порушення певним положенням поточного закону відповідного положення Основного закону чи певним положенням підзаконного правового акта відповідних положень підзаконного акту вищої юридичної сили та/чи поточного закону та/або положень Основного закону, має відмовитися від застосування нелегітимного положення правового акту і безпосередньо застосувати відповідне положення правового акту вищої юридичної сили, а суддя місцевого чи обласного суду повинен скасувати нелегітимні положення будь-якого підзаконного правового акта відповідного рівня інстанційності, суддя Верховного суду України - певне положення будь-якого підзаконного правового акта всеукраїнського рівня або поточного закону, а Велика палата Верховного суду України - певне положення змін або доповнень до Основного закону [5, с. 90; 6, с. 116].

Якщо суди не впоралися із вказаним завданням, то у будь-якому випадку його вирішити покликаний інститут президентства за допомогою відповідних повноважень прокуратури або власних повноважень з притягненням винних осіб до відповідного виду, характеру і ступеня строгості юридичної відповідальності⁶[6, с. 116-117].

4. **Потерпілий**, який не отримав в розумні строки максимально можливого відновлення його правового статусу та/чи притягнення особи, винної у порушенні його правового статусу, до належного виду, характеру і ступеня тяжкості юридичної відповідальності, має право на застосування із дотриманням правил пропорційності при необхідній обороні будь-яких інших, що прямо не заборонені законом, засобів впливу на правопорушника та/або суб'єктів владних повноважень, які за його зверненням чи інших в його інтересах осіб чи з власної ініціативи не прийняли належних заходів, а якщо таке порушення стосується групи (трьох і більше) осіб або невизначеного кола осіб, то застосування такого роду засобів не має ніяких правових наслідків для потерпілого незалежно

⁶ Даний абзац цієї частини статті Конституційного кодексу України, а так само будь-якої іншої країни світу, вказані в авторі пропонують вперше [6, с. 117].

від характеру і ступеня тяжкості збитків, що були заподіяні правопорушникові та/чи вказаним суб'єктам владних повноважень застосуванням таких засобів впливу до них [6, с. 117].

5. Не тягне за собою ніяких правових наслідків для потерпілого чи для інших осіб, які діяли в його інтересах, заподіяння збитків, незалежно від їх характеру і розміру, також особі або особам :

5.1. Яка (які) винні в незастосування смертної кари до осудної особи, яка вчинила умисне вбивство в стані осудності при обтяжуючих обставинах окремо чи в складі інших кримінальних правопорушень [5, с. 90].

5.2. В процесі їх групового та/чи збройного нападу навіть однієї людини на потерпілого за обставин, що давали йому підстави вважати, що метою нападу є заподіяння йому тілесних ушкоджень та/або його вбивство [5, с. 90-91].

5.3. При її (їх) насильницькому (без згоди потерпілого) проникненні до житла чи до іншого приміщення, що належить потерпілому та/або його родичам чи близьким на праві власності або правомірному володіння [5, с. 91; 6, с. 117].

6. Гарантом дотримання Основного і поточних законів та інших правових актів, а також найбільш ефективного, раціонального і якісного пізнання, визнання, забезпечення та неухильного дотримання та в разі порушення максимально можливого відновлення правового статусу всіх соціосуб'єктів, які постійно або тимчасово перебувають на території України, оперативного попередження правопорушень і неухильного притягнення осіб, винних у скоєнні цих правопорушень, до відповідного виду, характеру і належного ступеня тяжкості юридичної відповідальності виступає Президент України, який, виступаючи в якості особливої наглядової гіпергілки державної влади, забезпечує в контексті неухильного дотримання принципу верховенства права виконання вказаного завдання за допомогою, насамперед, прокуратури як його Правої руки, та інших антиделіктних органів, а також із використанням будь-яких інших засобів, прямо не заборонені законом, в т. ч. скасуванням нелегітимних рішень та/чи правових актів :

- своїх або попередніх Президентів країни, в т. ч. їх підписів під нелегітимними законами, в т. ч. про внесення змін і доповнень до Конституційного кодексу України, з накладенням на них вето, наданням вказівок щодо усунення порушень і поверненням до парламенту на повторний розгляд (що може бути подолано не менше ніж двома третинами голосів від конституційного складу парламенту), а щодо змін і доповнень до Конституційного кодексу України - направленням на розгляд Генеральної прокуратури України,⁷ яка скасовує такий закон повністю чи в частині або дає висновок щодо конституційності цих змін або доповнень повністю чи в частині [5, с. 91; 6, с. 118].

- касаційних суддів, що реалізується прокуратурою (в силу явної невідповідності факту існування нелегітимних остаточних судових рішень принципу верховенства права) направленням справи із зауваженнями на розгляд Розширеного складу Великої палати Верховного суду України, який формується автоматизованою судовою системою для кожного розгляду в кількості семи суддів від кожної судової палати, або його розгляду в порядку судочинства у зв'язку із нововиявленими обставинами (що на час винесення рішення ще не існували чи не були відомі суду з об'єктивних причин) або в силу виняткових обставин (щодо яких в силу корупції та/або непрофесіоналізму тих чи інших суб'єктів владних повноважень не були отримані і належним чином оцінені такі докази, без яких неможливо було встановити такий рівень об'єктивної істини, що був би достатнім для того, щоб прийняти на основі цієї істини правильне остаточне судове рішення) [5, с. 91-92; 6, с. 118-119].

У разі невирішення або неповного вирішення даної проблеми розширеним складом Великої палати Верховного суду України або при невідкладних обставинах незаконні рішення вказаних судових інстанцій переглядаються Генеральною прокуратурою України або

⁷ Раніше у цьому відношенні була вказана Велика палата Верховного суду України [5, с. 91 та ін.], обґрунтування недоцільності чого вже було детально викладене у виносці до абз. 1 п. 2.2.1.5.4 цієї статті Конституційного кодексу України, а так само будь-якої іншої країни світу [6, с. 118].

скасовуються самостійно Президентом України⁸[6, с. 119];

- будь-яких інших вітчизняних суб'єктів владних повноважень повністю чи в частині, що тягне автоматичне застосування відповідних положень попереднього такого ж правового акта, в разі його відсутності - відповідних положень того правового акта, який раніше регулював ці або аналогічні правовідносини, а при відсутності і такого правового акту - за аналогією положень іншого закону або базисних принципів права [5, с. 92].

Виконанням не можуть бути виконані нелегітимні рішення або акти правозастосування, на що, як і на діючі нелегітимні діяння будь-яких осіб, а також на нелегітимні діяння, рішення і правові акти суб'єктів владних повноважень, в т. ч. і на нелегітимні остаточні судові рішення, не поширюються строки загальної або позовної давності в частині невідворотної необхідності припинення їх дії та скасування повністю або у відповідній частині, зміни та/чи доповнення» [5, с. 92; 6, с. 119].

ІХ. «Сутність погіршення правового статусу соціосуб'єктів» :

«Погіршенням правового статусу соціосуб'єктів є :

1. Звуження існуючого змісту та/або обсягу прав та/чи свобод та/або інтересів фізичних та/чи юридичних осіб або незбалансоване розширення змісту та/чи обсягу їх обов'язків [4, с. 174; 6, с. 119-120].

2. Розширення існуючого змісту та/або обсягу прав, свобод та/чи інтересів держави та/чи міждержавних утворень або незбалансоване звуження змісту та/або обсягу їх обов'язків

Не є погіршенням або покращенням правового статусу фізичних та/чи юридичних осіб розширення існуючого змісту та/або обсягу обов'язків фізичних та/чи юридичних осіб або звуження змісту та/чи обсягу обов'язків держави та/чи міждержавних утворень, що збалансовано відповідним розширенням змісту та/або обсягу прав, свобод та/чи інтересів фізичних та/або юридичних осіб» [4, с. 175; 6, с. 120].

⁸ Даний абзац цієї частини статті Конституційного кодексу України, а так само будь-який іншої країни світу, вказані автори також пропонують вперше [6, с. 119].

Х. «Найвищі соціальні цінності і межі їх порушення при наявності тільки певних виняткових обставин» :

«В державі визнаються **найвищими соціальними цінностями** наступні базисні прояви правового статусу людини з таким вичерпним переліком обставин, за наявності яких тільки і можливо їх порушення :

1. Життя людини, якого він може бути позбавлений лише на підставі :

1.1. Обвинувального вироку суду, що вступив в законну силу, за вчинення окремо або в складі іншого кримінального правопорушення умисного вбивства при обтяжуючих обставинах, розкрадання будь-яким способом майна в особливо великих розмірах (що в шість і більше разів перевищує місячний дохід потерпілого фізичної особи, а щодо державного майна - в дванадцять і більше разів середньомісячну заробітну плату, коли при триваючому розкраданні враховується найменший розмір місячного доходу потерпілого фізичної особи або середньомісячної заробітної плати) та за отримання хабара в особливо великих розмірах (що визначається аналогічно, в залежності від того, у вигляді грошей та/чи іншого майна фізичної або юридичної особи хабар отримано) [6, с. 120].

1.2. Обставин, вказаних у п. 4 і п. 5 статті VIII цього кодексу [6, с. 121].

1.3. Обставин припинення втечі особи, законно затриманої чи позбавленої свободи [50, с. 175-176].

1.4. Обставин припинення втечі особи, яка вчинила повний склад чи замах на розкрадання майна, окремо чи в складі інших кримінальних правопорушень, умисне заподіяння тілесних ушкоджень або вбивство людини чи збройний напад із будь-якою метою на фізичну особу чи будь-який інший об'єкт, в процесі затримання даної особи при вчиненні вказаного кримінального правопорушення або відразу після його вчинення чи в будь-який інший в ситуації, що виключає сумніви щодо того, що вказане кримінальне правопорушення вчинено саме цією особою [4, с. 176].

2. Здоров'я людини, якій допускається заподіяння тілесних ушкоджень тільки при обставинах, вказаних в п. п. 1.2-1.4 цієї статті.

3. Честь, гідність, безпека і недоторканність людини, порушення яких

допускається тільки в контексті обставин, вказаних у п. 1 цієї статті, і лише в тій мірі, що необхідна для досягнення тільки вказаної в цьому ж пункті цілі, а також якщо порушення вказаних цінностей становить сутність належного ступеня карально-виховної юридичної відповідальності, що призначена та/чи застосована відповідними державними органами чи іншими суб'єктами, яким такі повноваження делеговані певним положенням закону, з метою подолання антисоціальної девіантної поведінки певної особи, її покарання і перевиховання, реалізації супутньої і відновлювальної юридичної відповідальності.

4. Недоторканність житла та/або іншого його законного володіння та/чи майна людини, порушення чого допускається тільки в контексті обставин, вказаних у п. 3 цієї статті, а також з метою проведення отримуючих слідчих дій по антикримінальній справі, забезпечення у цій справі відшкодування збитків та/чи конфіскації майна, в інтересах суспільної безпеки та/або порятунку життя, здоров'я та/чи майна іншої людини та/або майна юридичної особи» [4, с. 176; 6, с. 121].

XI. «П'ять ступенів неприпустимості погіршення змісту та/або обсягу правового статусу соціосуб'єктів» :

«Неприпустимість при прийнятті нових правових актів або внесення в них змін чи доповнень погіршення змісту та/або обсягу правового статусу соціосуб'єктів будується на визнанні в державі та неухильному дотриманні принципу верховенства права і має наступні ступені захисту :

1. Перший ступінь абсолютної неприпустимості погіршення змісту та/або обсягу тих проявів правового статусу людини, що відносяться до категорії найвищих соціальних цінностей, сутність якого полягає в тому, що ні за яких, навіть інших виняткових, обставин не допускається при прийнятті правових актів або внесенні в них змін чи доповнень, в т. ч. і в Конституційний кодекс України, додаткове погіршення змісту та/або обсягу тих проявів правового статусу людини, що визнані статтею X Конституційного кодексу України в нашій державі найвищими соціальними цінностями із встановленням вичерпного переліку виняткових обставин, за

наявності яких тільки і можливо таке погіршення [4, с. 176-177].

2. Другий ступінь абсолютної неприпустимості погіршення змісту та/або обсягу правового статусу соціосуб'єктів у порівнянні із відповідними правовідносинами згідно правовому акту вищої юридичної сили, сутність якого полягає в тому, що ні за яких, навіть виняткових, обставин не допускається при прийнятті правових актів або внесення в них змін чи доповнень подальше погіршення змісту та/або обсягу правового статусу людини у порівнянні із відповідними правовідносинами згідно правовому акту вищої юридичної сили, тобто певних їх положень та/або змін та/чи доповнень до них :

- будь-якого закону у порівнянні із відповідними положеннями Конституційного кодексу України [4, с. 177];

- будь-якого підзаконного правового акту у порівнянні із відповідними положеннями певного закону та/або Конституційного кодексу України [6, с. 122].

- підзаконного правового акта певного суб'єкта владних повноважень у порівнянні із відповідними положеннями підзаконного правового акта суб'єкта владних повноважень вищого рівня та/або певного закону та/чи Конституційного кодексу України [6, с. 122-123];

- будь-яких поточних рішень певного суб'єкта владних повноважень у порівнянні із відповідними положеннями підзаконного правового акта, прийнятого цим же суб'єктом владних повноважень, та/або підзаконного правового акта суб'єкта владних повноважень вищого рівня та/чи певного закону та/або Конституційного кодексу України [4, с. 177].

Надання згоди на обов'язковість для України певних положень міжнародного правового акта, що суперечать відповідним положенням Конституційного кодексу України, здійснюється парламентом тільки одночасно із процедурою внесення таких змін та/або доповнень до Конституційного кодексу України, що вже у повній мірі узгоджуються із положеннями міжнародного правового акта і разом з цим не звужують у порівнянні із попередньою редакцією Конституційного кодексу України зміст та/або обсяг правового

статусу відповідних соціосуб'єктів [4, с. 177-178].

Невиконання чи неналежне виконання або виконання не в повному обсязі вказаних вимог не поширює на українських соціосуб'єктів дію ратифікованих парламентом відповідних положень Міжнародного правового акту [4, с. 178].

3. Третій ступінь відносної неприпустимості за звичайних обставин погіршення змісту та/або обсягу правового статусу соціосуб'єктів, сутність реалізації якого полягає в тому, що за відсутності належним чином обґрунтованих виняткових обставин не допускається при прийнятті правових актів або внесення в них змін та/чи доповнень погіршення змісту та/або обсягу правового статусу фізичних та/чи юридичних осіб, держави та/або міждержавних утворень [4, с. 123].

4. Четвертий ступінь допустимості лише виняткового і тільки тимчасового погіршення змісту та/або обсягу тих проявів правового статусу соціосуб'єктів, що не відносяться до категорії найвищих соціальних цінностей, сутність якого полягає в тому, що в разі обґрунтування парламентом наявності належних виняткових обставин допускається при прийнятті правових актів або внесення в них змін або доповнень, в т. ч. в Конституційний кодекс України, погіршення змісту та/або обсягу правового статусу фізичних та/чи юридичних осіб та/або держави та/чи міждержавного утворення із обов'язковою вказівкою на тимчасовість такого погіршення і на його обов'язкове послаблення або взагалі припинення дії в міру відповідного послаблення або припинення дії вказаних виняткових обставин [4, с. 178; 6, с. 123-124].

У разі своєчасного невнесення змін до правового акту або в раніше внесених до нього змін та/або доповнень, в т. ч. в Конституційний кодекс України, що відповідним чином послаблюють або припиняють дію такого погіршення, всі соціосуб'єкти повинні застосовувати первинну редакцію правового регулювання відповідних правовідносин, а Генеральна прокуратура України⁹ зобов'язана

⁹ Раніше в цьому відношенні був вказаний будь-який суддя Верховного суду України [4, с. 179 та ін.], обґрунтування недоцільності чого вже була детально

невідкладно за своєю ініціативою та/або інших соціосуб'єктів обґрунтувати фактичну відсутність послаблення чи припинення дії відповідних виняткових обставин або скасувати відповідне положення правового акту або змін та/чи доповнень до нього, в т. ч. в Конституційний кодекс України, що лише виключно і тільки тимчасово погіршувало за наявності певних виняткових обставин зміст та/або обсяг правового статусу тих чи інших соціосуб'єктів [4, с. 178-179; 6, с. 125].

5. П'ятий ступінь абсолютної неприпустимості зворотної дії погіршення змісту та/або обсягу правового статусу соціосуб'єктів, сутність реалізації якого полягає в тому, що навіть в разі обґрунтування наявності належних виняткових обставин і необхідності внаслідок цього тимчасового погіршення змісту та/або обсягу правового статусу фізичних та/чи юридичних осіб та/або держави та/чи міждержавного утворення при прийнятті правових актів або внесенні до них змін та/чи доповнень, в т. ч. в Конституційний кодекс України, забороняється, т. ч. і за наявності цих чи будь-яких інших виняткових обставин, зворотна дія таких погіршувачих зміст та/або обсяг правового статусу певних соціосуб'єктів правових актів або внесених в них змін та/чи доповнень, в т. ч. і в Конституційний кодекс України, тобто поширення їх дії на відповідні вже розпочаті і триваючі між цими соціосуб'єктами правовідносини [6, с. 179; 4, с. 124-125].

Таке незаконне поширення дії цих норм правових актів не тягне за собою жодних юридичних наслідків і повинні бути застосовані норми правового акту або змін чи доповнень до нього, в т. ч. в Конституційний кодекс України, що існували на момент початку відповідних правовідносин між цими соціосуб'єктами, а прокуратура за власною ініціативою або інших осіб повинна порушити відносно осіб, винних у такому незаконному поширенні, судочинство з притягнення їх до відповідного виду, характеру

викладене у виносці до абз. 1 п. 2.2.1.5.4 статті VIII «Базисні оперативні та бюрократичні порядки найбільш ефективного, раціонального і якісного попередження порушення і відновлення порушеного правового статусу різних видів соціосуб'єктів» Конституційного кодексу України, а так само будь-якої іншої країни світу [6, с. 124].

і ступеня тяжкості юридичної відповідальності» [4, с. 179; 6, с. 125].

ХІІ. «Сутність і вичерпний перелік загальноправових обставин, що виключають антисоціальність діяння :

«Передбачені Особливою частиною Антикримінального, Адміністративного, Трудового, Де-факто майново-договірного або Де-юре майново-договірного кодексу України (а рівно іншої держави світу) діяння втрачають свою антисоціальність і перетворюються в правомірні суспільно корисні діяння за наявності таких обставин, як заподіяння збитків (шкоди та упущеної вигоди) при (внаслідок) :

- 1) конкуренції норм права [4, с. 179-180];
- 2) короткочасній конкуренції правових статусів різних соціосуб'єктів [4, с. 180];
- 3) необхідній обороні;
- 4) крайній необхідності;
- 5) виправданому ризику;
- 6) затриманні особи, яка вчинила правопорушення;
- 7) психічному або фізичному впливі;
- 8) виконанні законного наказу чи розпорядження [6, с. 125];
- 9) здійсненні спеціального завдання із попередження, виявлення, припинення і розкриття організованої групи правопорушників» [4, с. 180; 6, с. 126].

Після викладу вказаного переліку обставин, що виключають антисоціальність діяння, має бути приведене визначення сутності, підстав та меж дії кожного із таких обставин в контексті подолання конкретного виду правопорушення [4, с. 181; 6, с. 126].

ХІІІ. «Сутність і перелік загальноправових обставин, що виключають або пом'якшують чи обтяжують вину особи, яка вчинила антисоціальне діяння» :

1) обставини, що виключають вину особи, яка вчинила антисоціальне діяння :

1.1) паранещасний випадок (при заподіянні діянням істотних і більших збитків) або параказус (в разі заподіяння діянням менш, ніж істотні, збитки);

1.2) неосудність;

1.3) обмежена осудність;

1.4) юридична та фактична помилка;

1.5) уявна обставина, що виключає антисоціальність діяння;

2) обставини, що пом'якшують вину особи, яка вчинила антисоціальне діяння : (приблизний перелік такого роду обставин);

3) обставини, що обтяжують вину особи, яка вчинила антисоціальне діяння : (вичерпний перелік такого роду обставин)» [4, с. 181; 6, с. 126].

Після викладу даного переліку обставин, що виключають або пом'якшують чи обтяжують вину особи, яка вчинила антисоціальне діяння, має бути розкрита сутність кожного з названих обставин [4, с. 181; 6, с. 126].

Висновки.

Розроблена

О. А. Кириченком, Ю. О. Ланцедовою та О. С. Тунтулою одна з останніх варіацій інноваційної редакції тринадцяти статей Конституційного кодексу України, а рівно будь-якої іншої держави світу, що створюють належну доктринальну, проектно-законодавчу

та іншу прикладну основу для найбільш ефективного, раціонального та якісного пізнання, визнання, забезпечення і дотримання правового статусу фізичних осіб та інших соціосуб'єктів, оперативного попередження порушення даного правового статусу і в разі порушення його максимально повного відновлення, що у повній мірі підтримує О. Ювченко, авторська участь якого полягає у підготовці тексту допоміжних розділів дійсної наукової статті та її бібліографії, не претендує на завершеність і створює лише належну доктринальну, проектно-законодавчу та іншу прикладну основу для розробки в процесі широкої коректної наукової дискусії загально визнаних варіантів вирішення відповідних проблем.

Список використаних джерел:

1. Загальна декларація прав людини (рос/укр). Прийнята і проголошена в резолюції 217 А (III) Генеральної Асамблеї від 10 груд. 1948 р. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_015.

2. Кириченко О. А., Тунтула О. С. Інноваційне розуміння забезпечення, дотримання та відновлення за Основним законом правового статусу різних видів соціосуб'єктів. Лекція № 1. Курс лекцій з навчальної дисципліни «Конституційне право зарубіжних країн»: навч. посібник. Київ: Видавець Назаров О. А., 2019. 304 с. URL: https://drive.google.com/file/d/1QaXm6_yBamYIqNUUDj6nKXJ0JD60e1-f/view.

3. Кириченко А. А., Тунтула А. С. Блестящие или пронизанные откровенной коррупцией и явным непрофессионализмом ничтожные результаты конкурса в кассационные суды, ВАС и АП ВАС. Системное правовое исследование: монография. 2-е изд. Киев: Издатель Назаров О.А., 2019. 888 с. URL: https://drive.google.com/file/d/1FXM-oqkvtJFUpLQQ6B_TgLyoyTR11amM/view.

4. Кириченко А. А., Ланцедова Ю.А. Антикоррупционная парадигма: системное правовое исследование: монография / под ред. А. А. Кириченко. Киев: Издатель Назаров О. А., 2020. 668 с. URL: <https://expertize-journal.org.ua/profesor-kirichenko-o-a/2430-kirichenko-a-a-lantsedova-yu-a-antikorrupsionnaya-paradigma-sistemnoe-pravovoe-issledovanie-monografiya>.

5. Кириченко О. А., Ланцедова Ю. О., Тунтула О. С. Інновації юриспруденції і законодавства в фармацевтичній діяльності: монографія. Варшава, 2020. 108 с.

6. Кириченко А. А., Тунтула А. С. Инновационное понимание сущности, функций и системы антиделиктных органов и деятельности: монография. Киев: Издатель Назаров О. А., 2020. 580 с. URL: <https://expertize-journal.org.ua/profesor-kirichenko-o-a>.

7. Конституція України: закон України від 28 черв. 1996 р. № 254к/96-ВР. *Відомості Верховної Ради України (ВВР)*, 1996, № 30, ст. 141, із змінами, згідно із законом України від 7 лют. 2019 р. № 2680-VIII. URL: <http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/254k/96-vp>.

References:

1. Zahalna deklaratsiia prav liudyny (ros/ukr). Pryiniata i proholoshena v rezoliutsii 217 A (III) Heneralnoi Asamblei vid 10 hrud. 1948 r. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_015.

2. Kyrychenko O. A., Tuntula O. S. Innovatsiine rozuminnia zabezpechennia, dotrymanna ta vidnovlennia za Osnovnym zakonom pravovoho statusu riznykh vydiv sotsiosub'iektiv. Lektsiia № 1. Kurs lektsii z navchalnoi dystsypliny “Konstytutsiine pravo zarubizhnykh krain”: navch. posibnyk. Kyiv: Vydavets Nazarov O. A., 2019. 304 s. URL: https://drive.google.com/file/d/1QaXm6_yBamYIqNUUDj6nKXJ0JD60e1-f/view.

3. Kyrychenko A. A., Tuntula A. S. Blestiashe yly pronyzannye otkrovennoi korruptsyey y yavnym neprofessionalizmom nychozhnye rezultaty konkursa v kassatsyonnye sudy, VAS y AP VAS. Systemnoe pravovoe yssledovanye: monohrafiya. 2-e yzd. Kyev: Yzdatel Nazarov O.A., 2019. 888 s. URL: https://drive.google.com/file/d/1FXM-oqkvtJFUpLQQ6B_TgLyoyTR11amM/view.

4. Kyrychenko A. A., Lantsedova Yu.A. Antykorruptsyonnaia paradyhma: systemnoe pravovoe yssledovanye: monohrafiya / pod red. A. A. Kyrychenko. Kyev: Yzdatel Nazarov O. A., 2020. 668 s. URL: <https://expertize-journal.org.ua/profesor-kirichenko-o-a/2430-kirichenko-a-a-lantsedova-yu-a-antikorrupsionnaya-paradigma-sistemnoe-pravovoe-issledovanie-monografiya>.

5. Kyrychenko O. A., Lantsedova Yu. O., Tuntula O. S. Innovatsii yurysprudentsii i zakonodavstva v farmatsevtichnii diialnosti: monohrafiia. Varshava, 2020. 108 s.

6. Kyrychenko A. A., Tuntula A. S. Ynnovatsyonnoe ponymanye sushchnosti, funktsyi y systemy antydelyktnykh orhanov y deiatelnosti: monohrafiya. Kyev: Yzdatel Nazarov O. A., 2020. 580 s. URL: <https://expertize-journal.org.ua/profesor-kirichenko-o-a>.

7. Konstytutsiia Ukrainy: zakon Ukrainy vid 28 cherv. 1996 r. № 254k/96-VR. *Vidomosti Verkhovnoi Rady Ukrainy (VVR)*, 1996, № 30, st. 141, iz zminamy, zghidno iz zakonom Ukrainy vid 7 liut. 2019 r. № 2680-VIII. URL: <http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/254k/96-vr>.